

DOI:

Зв'язок філософії та архітектури

*Ларіонова О. Р., магістр,
науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент
Кунденко Я. М.*

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Актуальність обраного питання полягає в тому, що філософія та архітектура співіснують та розвиваються в рамках єдиного соціокультурного простору, що одночасно є джерелом виклику часу, відповідь на який дають як філософія, так і архітектура. Водночас соціокультурний простір формується та трансформується за допомогою оновлення філософської та архітектурної творчості.

Філософія дозволяє по-іншому поглянути на навколишні будинки, вулиці, міста. Вона дає можливість поглянути на звичні будівлі не з точки зору їх утилітарного використання, а з точки зору зв'язку нашого життя та архітектурних форм, які нас постійно оточують. За її допомогою можна побачити, як у людини формуються ці форми і як вони згодом формують її думки та дії.

Архітектура – це не просто технічна дисципліна, необхідна для забезпечення функціонування людей у просторі, але й глибока художня складова. З одного боку, будівля в першу чергу призначена для захисту людей від агресивних впливів навколишнього середовища, міста створені для активної взаємодії людей, інтер'єри в будинках плануються насамперед з урахуванням людської діяльності – загалом усі аспекти архітектури мають чітку практичну функцію, на відміну від живопису, скульптури або музики. І, здавалося б, яка має бути естетика, яка філософія? Можна просто творити архітектуру, яка найкраще відповідає всім функціональним вимогам, і не думати ні про що інше. Тут криється головна проблема професії архітектора, а саме – антагонізм таких речей, як естетика і функція, цікава ідея і можливість її реалізації і, нарешті, самовираження особистості та потреб замовника. Це дійсно важливі питання, які слід розглядати крізь призму філософської науки.

Крім того, на стику філософії та архітектури стоїть ряд питань. Наприклад, через зміну архітектурних стилів можна простежити зміну світогляду людини та її трансформацію розуміння краси, а також не можна заперечувати глибокий зв'язок філософської концепції суспільного устрою з архітектурою, яка виникає під її впливом.

Перш за все, слід зазначити, що питання про зв'язок філософії та архітектури можна розглядати під кількома кутами.

1) Архітектура – це мистецтво і є предметом естетичного аналізу для філософської дисципліни.

2) Кожній цивілізації в історії притаманна певна система філософського світогляду, яка впливає на образ архітектури.

3) Філософія як область знань, що допомагає розкрити весь потенціал архітектора, який у своїй роботі використовує філософський підхід не для того, щоб безпосередньо організувати пропорційну систему чи знайти необхідний ритм частин будівлі відповідно до теорій естетики, а для того, щоб, спираючись на певні світоглядні уявлення, знайти відповідний образ у своїх творіннях.

Друга позиція розглядає архітектора як свого роду раба будь-якої епохи, як людину, яка є прихильником певних філософських поглядів. Звичайно, це не зовсім так, але інакше аналіз різних епох неможливий.

Третя позиція розглядає архітектора як людину, яка свідомо обирає певну філософську концепцію незалежно від приналежності до певної культурної традиції з метою створення відповідної та красивої на його погляд архітектури в певний час у конкретному місці.

Естетика в загальному значенні – це розділ філософії, що вивчає проблеми прекрасного й потворного; в архітектурі – це вміння створювати красиві будівлі. Але перед тим, як їх створювати, потрібно зрозуміти, що вважається красивим. Чи можна до будь-якої речі застосувати критерій, який доможе визначити, чи ця річ красива?

І тут цікаво, що погляди філософів-класиків дещо розбігаються в тому, що вважається прекрасним. Якщо спробувати класифікувати багато різних тверджень на цю тему, то всі їх можна звести лише до двох тез.

1) Краса – це гармонія багатьох елементів, підпорядкованих деяким загальним законам.

2) Краса – це те, що викликає емоційне задоволення в глядача, і не має значення, чи будуть дотримуватись якісь закони.

Піфагорійська школа пов'язувала красу і математику, відзначаючи, що об'єкти, пропорції яких відповідають золотому перерізу, здаються красивішими. На цьому розумінні краси була заснована класична грецька архітектура, за якої пропорції підпорядковувались людині й співрозмірності з нею.

У Фоми Аквінського краса повинна відповідати об'єктивним характеристикам (пропорції, чіткість, цілісність) і суб'єктивним (викликати задоволення). Красу середньовічної архітектури можна підсумувати визначенням цілісності: усі елементи мають добре вивірені пропорції, які при наближенні до вівтаря розширюються за вертикаллю; елементи декору готичних храмів підпорядковані загальному висхідному тренду. Більшість із них виконували просвітницьку функцію та наочно ілюстрували сюжети з Біблії – ось де ясність ідеї. Такі храми викликають у людей високі почуття й змушують задуматися про божественне. Особистість людини відходить на другий план.

Філософія Ренесансу відновлює самоцінність людини, і, відповідно, архітектура стає більш пропорційною самій людині.

Розуміння краси сходить до стародавніх канонів. Однак, незважаючи на те, що в пропорціях і ритмі деталей майстри епохи Ренесансу наслідують закони античності, просторово-планувальні рішення будівель переходять на принципово новий рівень. Прогресивні люди епохи Відродження почали розуміти, що приносити користь людям може не тільки те, що написано в Біблії, але й те, що вони можуть винаходити й реалізовувати самі (Леонардо да Вінчі, Микола Коперник, Джордано Бруно та ін.). Відбувається зсув у свідомості людей, у тому числі архітекторів, і архітектура стає більш наближеною до людини, не втрачаючи при цьому своєї краси та величності.

Дві вищезазначені тези як два кінці однієї палиці: без одного не може бути іншого. Якщо людина не отримує естетичного задоволення від споглядання чи перебування в тому чи іншому архітектурному просторі, то вона не дотримується жодних законів, які дозволять отримати це задоволення. Адже естетичне сприйняття людини не існує окремо, не виникає на порожньому місці, воно визначається законами природи та суспільства і є, ймовірно, результатом інших життєво важливих систем апарату сприйняття, ніж просто розумовим продуктом самої людини. Проте завдяки науково-технічному прогресу сучасне суспільство суттєво змінило якісне розуміння краси.

Прогрес людства у всіх можливих сферах знання досяг такого рівня, що для того, щоб по-справжньому оволодіти хоча б однією, людині в середньому потрібне ціле життя. Наше століття – це вік концентрації людини на окремій галузі знань: люди не мають ширшого світогляду, ніж в інші часи, просто загальний обсяг знань людства зріс настільки, що одна особа може засвоїти лише невелику частку. Таким чином, усі люди, володіючи величезною кількістю знань, не можуть повністю їх осягнути. Звідси впливає диференціація суспільства за характером знань, а, відповідно, і за світоглядами, оскільки кожне знання й уміння змінює й функції людини в суспільстві, і світогляд. Краса, яку досить чітко описували філософи різних епох, поступово втрачає свої межі, зберігаючи при цьому певний центр, у якому збігаються погляди більшості людей. Філософський плюралізм сягає або вже досяг своїх крайностей.

Люди просто не можуть досягти спільного знаменника в розумінні мистецтва в сучасному світі. Але при цьому мистецтво має загальні закони, які для одних можуть бути очевидними, для інших – незрозумілими.

В галузі архітектури для будівельників головне – побудувати міцну споруду за всіма необхідними технічними нормами й правилами безпеки. Тому їм сподобається будівля, структура якої буде чітко простежуватись, і в них не виникне питань щодо правильності проектного рішення. І це не лише тому, що такі будинки буде простіше будувати, а також для

будівельників такі рішення є більш виправданими й відповідають набутому досвіду.

На відміну від будівельників, архітекторів з самого початку вчать мислити в іншій площині. Їх мета – організувати архітектурний простір таким чином, щоб людям було комфортно знаходитись там і він сприймався не агресивним, а приємним і цікавим.

Отже, різноманітність і багатство значень, що містяться в архітектурі та філософії, неосяжні. Спроби зрозуміти сенс архітектури й логіку її формування споконвіку робилися різними авторами з різних точок зору. Пошук нової форми в архітектурі – це розуміння того, як її можна створити, що є фундаментальним у зв'язку філософії та архітектури. Така річ, як об'єктивна краса, існує, але суб'єктивно для кожного ця краса може змінюватися залежно від життєвого досвіду та соціального середовища.